

ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ИНСТИТУТЛАРИНИНГ ЖАМИЯТДА ТУТГАН ЎРНИ

Абдуллаев Файзулла абдикодир ўғли

ИИВ Академияси Маъмурий ҳуқуқ кафедраси ўқитувчиси

Тел: +99899 826-99-16

Муродов Наврўзбек

ИИВ Академияси 316-гурӯҳ курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7947453>

Аннотация: Ушбу мақолада фуқаролик жамияти институтларининг тушунчаси, моҳияти жамиятда ва жамоатчилик субъекти сифатида ўрни ҳақида фикр юритилган.

Таянч тушунчалар: фуқаролик жамияти институтлари, ижтимоий ҳаракатлар, оммавий ахборот воситалари (ОАВ), сиёсий партиялар, икасаба уюшмалари, жамоат бирлашмалари, нодавлат нотижорат ташкилотлар.

Маълумки, ҳар қандай мамлакат эркин ва фаровон яшаши учун унда демократик принципларга асосланган ички сиёсат юритилиши даркор. Фуқаролик жамияти ғояси – юксак ривожланган жамият қуришга қаратилган, демократизм принципини қўллаб-қувватловчи ғоя саналади. Ўз ўрнида бундай жамият давлат ва давлат ҳокимиятининг алоҳида функциялари ҳамда фуқаролик жамияти институтларининг функциялари билан барпо этилади.

Фуқаролик жамияти институтлари – бу давлат аралашувидан холи бўлган, ихтиёрий равишда шаклланган, ташкилот ва бирлашмалардан ташкил топган ҳолда фуқаролар томонидан ўз салоҳиятининг намоён қилиниши шаклида ифодаланувчи демократик соҳаларидир.

Фуқаролик жамияти институтлари давлат бошқарувида муҳим ўринга эга бўлиб, фаолият шаклидан келиб чиққан ҳолда давлат ҳокимияти органларининг фаолиятида иштирок этиши, жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш борасида жамоатчилик назоратини амалга ошириш каби бир қатор вазифаларни бажаради.

Фуқаролик жамияти институтлари давлатда фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликларини таъминлаш, инсонларнинг турли манфаат ва эҳтиёжларини қондириш, унинг салоҳиятини юзага чиқариш каби мақсадларда ўз фаолиятини ташкил қилади. Фуқаролик жамияти институтлари жамиятда юзага келадиган кўплаб муаммоларни мустақил ва қонуний тарзда, давлат аралашувисиз амалга ошириш имкониятига эга саналади. Улар тижорат соҳаси билан шуғулланмайди.

Фуқаролик жамияти институтлари моҳиятан ўзаро тенглик, ташаббус ва ихтиёрийликка асосланган горизонтал муносабатлар устига қурилса, давлат ҳокимияти органларида вертикал бўйсунуш муносабатлари амал қилган ҳолда бир-бирини тўлдиради. Шунинг учун ҳам мамлакатимизда фуқаролик жамияти институтлари қонун доирасида қўллаб-қувватланади ва ҳимоя қилинади. Давлат фуқаролик жамияти институтлари фаолиятига аралашмасада, улар томонидан ишлаб чиқилган алоҳида ижтимоий дастурларга кўмак бериши мумкин.

Фуқаролик жамияти институтлари қуйидаги кўринишларда намоён бўлиши мумкин:

- ижтимоий ҳаракатлар;
- оммавий ахборот воситалари (ОАВ);

- сиёсий партиялар;
- касаба уюшмалари;
- жамоат бирлашмалари;
- нодавлат нотижорат ташкилотлар;
- фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари;
- ижодий уюшмалар ва бошқалар .

Нодавлат нотижорат ташкилотлар – жисмоний ва юридик шахслар томонидан ихтиёрийлик асосида ташкил этилган, даромад олишни ўз фаолиятининг асосий мақсади қилиб олмаган ва олинган даромадларни ўз қатнашчилари ўртасида тақсимламайдиган ўзини ўзи бошқариш ташкилотидир.

Нодавлат нотижорат ташкилоти жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини, бошқа демократик қадриятларни ҳимоя қилиш, ижтимоий, маданий ва маърифий мақсадларга эришиш, маънавий ва бошқа номоддий эҳтиёжларни қондириш, хайрия фаолиятини амалга ошириш учун ҳамда бошқа ижтимоий фойдали мақсадларда тузилади.

Нодавлат нотижорат ташкилотлар бир неча шаклларда, жумладан, жамоат бирлашмаси ва муассаса каби қонунчиликда назарда тутилган шаклларда ташкил этилиши мумкин .

Жамоат бирлашмаси деганда, ўз ҳуқуқлари, эркинликларини ҳамда сиёсат, иқтисодиёт, ижтимоий ривожланиш, фан, маданият, экология ва ҳаётнинг бошқа соҳаларидаги қонуний манфаатларини биргаликда рўёбга чиқариш учун бирлашган фуқароларнинг ҳошиш-иродаларини эркин билдиришлари натижасида вужудга келган ихтиёрий тузилмалар тушунилади.

Жамоат бирлашмалари таркибига Ўзбекистон Республикасида қонунда белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилган касаба уюшмалари, сиёсий партиялар, олимларнинг жамиятлари, хотин-қизлар, фахрийлар ва ёшлар ташкилотлари, ижодий уюшмалар, оммавий ҳаракатлар ҳамда фуқароларнинг бошқа уюшмалари киради.

Мамлакатимизда конституциявий тузумни зўрлик билан ўзгартиришни мақсад қилувчи, республиканинг суверенитети, яхлитлиги ва ҳавфсизлигига, фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларига қарши чиқувчи, урушни, ижтимоий, миллий, ирқий ва диний адоватни тарғиб қилувчи, халқнинг соғлиғи ва маънавиятига тажовуз қилувчи сиёсий партияларни, махфий жамият ва уюшмаларни ҳамда ҳарбийлаштирилган жамоат бирлашмаларини тузиш тақиқланади. Ўз навбатида, давлат жамоат бирлашмаларининг ҳуқуқи ва қонуний манфаатларини кафолатлайди, ижтимоий ҳаётда иштирок этиш учун уларга ҳуқуқий имкониятлар яратиб беради.

Жамоат бирлашмаларининг маъмурий ҳуқуққа эга бўлиш қобилияти, маъмурий-ҳуқуқий муносабатларда қатнашиш қоидалари, уларнинг давлат бошқарувидаги умумий ҳуқуқ ва бурчларидан келиб чиқади. Бу ҳуқуқ ва бурчларини уларнинг ўзлари эмас, балки давлат органлари ишлаб чиқади.

Жамоат бирлашмаларининг давлат бошқарувида қатнашиш шакллари қуйидагилардан иборат:

- давлат органлари билан ўзаро ҳамкорликда қарор қабул қилиш;
- давлат органларига юкланган вазифаларни бажаришда қатнашиш;

– давлат бошқарув органларининг фаолиятини яхшилаш тўғрисида таклифлар киритиш;

– давлат бошқарув органларининг фаолияти устидан назорат ўрнатиш ва фуқароларнинг ҳуқуқий нормаларни қандай бажараётганини текшириш;

– ўз таркибида бўлган корхоналарнинг фаолиятини бошқариш.

Жамоат бирлашмаларини тарқатиб юбориш, уларнинг фаолиятини тақиқлаб ёки чеклаб қуйиш фақат суд қарори асосида амалга оширилади.

Муассаса жисмоний ва юридик шахслар томонидан маданий, ижтимоий ва бошқа нотижорат тусдаги вазифаларни амалга ошириш мақсадида тузиладиган нодавлат нотижорат ташкилот.

Халқаро нодавлат нотижорат ташкилот – Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан ташқари бир ёки бир нечта давлат ҳудудида фаолият юритадиган халқаро ташкилот.

Диний ташкилотлар ва бирлашмалар давлатдан ажратилган бўлиб, улар қонун олдида тенг ҳисобланади. Давлат диний бирлашмаларнинг фаолиятига аралашмайди. Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Дин ишлари бўйича қўмитанинг республика ҳудудида давлат органлари билан диний ташкилотларнинг баҳамжиҳат ҳаракати ва ҳамкорлигини ўрнатиш, вилоят шаҳар ва туман ҳокимлари билан ўзаро ҳамкорликда диний масалаларни ҳал қилиш бўйича ягона сиёсат юргизиш; қонунда белгиланган тартибда рўйхатга олинган диний ташкилотларнинг манфаатларини давлат сиёсатида ифода этиш каби вазифалари мавжуд.

Сиёсий партиялар – фуқаролик жамиятининг турли табақа ва гуруҳларнинг сиёсий иродасини ифодаладиган ва ўзларининг демократик йўл билан сайлаб қўйилган вакиллари орқали давлат ҳокимиятини тузишда иштирок этувчи институти. Сиёсий партиялар давлат бошқарув жараёнида беқиёс ўринга эга бўлган фуқаролик жамияти институти ҳисобланиб, ўз ўрнида давлат сиёсатининг асосий йўналишларини белгилаб берувчи тузилма ҳисобланади.

Касаба уюшмаси – фуқароларнинг ўз фаолияти ёки ўқиши тури бўйича умумий касбий манфаатлари билан боғлиқ бўлган, уларнинг меҳнатга оид, бошқа ижтимоий-иқтисодий ҳуқуқ ва манфаатларини ифодалаш ҳамда ҳимоя қилиш мақсадида тузиладиган, ўз устави асосида фаолият кўрсатадиган ихтиёрий жамоат бирлашмаси.

Оммавий ахборот воситалари ахборот алмашинувида беқиёс рол ўйнайди. Жумладан, улар жамоатчилик назоратини ҳам амалга оширади. Ўз мавқеидан келиб чиқиб, оммавий ахборот воситаларини халқ тилида – тан олинмаган тўртинчи ҳокимият деб ҳам юритилиши бежиз эмас. ОАВ тармоғи мисли кўрилмаган даражадаги кузатувчиларига эга бўлган институт ҳисобланиб, унинг таркибига, радио, телевидения, газеталар ва интернет киради. ОАВлар ўз ахборотларини виртуал, телевизион, радиоалоқа ва босма шаклларда жамоатчилик эътиборига тақдим этадилар.

Ўзини ўзи бошқариш органлари – маҳаллий давлат ҳокимияти органлари тизимига кирмайдиган, қонун билан берилган ўз ваколатларини ўз ҳудуди доирасида амалга оширадиган, фуқароларнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунлари билан кафолатланадиган, уларнинг ўз манфаатларидан, ривожланишнинг тарихий хусусиятларидан, шунингдек, миллий ва маънавий қадриятлардан, маҳаллий урф-

одатлар ва анъаналардан келиб чиққан ҳолда маҳаллий аҳамиятга молик масалаларни ҳал қилиш борасидаги мустақил фаолиятини ташкил қилувчи органлар .

Фуқаролик жамиятининг республикада мавжуд бўлган барча институтлари фаолияти қонуний тартибга солинган бўлиб, улар фаолиятининг асосий жабҳалари айнан қонун ҳужжатлари билан тартибга солинган .

References:

1. Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 2023 йил 30 апрель куни ўтказилган Ўзбекистон Республикаси референдумида умумхалқ овоз бериш орқали қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Конституцияси;
2. М-34 Маъмурий ҳуқуқ: Дарслик / Н. Т. Исмоилов, Ў. Х. Мухамедов, А. С. Турсунов ва бошқ.; Ш. Т. Икрамов ва И. А. Хамедов таҳрири остида. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. – 532 б.
3. Ўзбекистон Республикасининг “Нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолиятининг кафолатлари тўғрисида”ги (03.01.2007 й.) ЎРҚ-76-сон Қонуни <https://lex.uz/docs/1101278>
4. Ўзбекистон Республикасининг Оммавий ахборот воситалари тўғрисида (янги таҳрири) ЎРҚ-78-сон (15.01. 2007 й.)Қонуни
5. Ўзбекистон Республикасининг “Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида” (янги таҳрири) ўрқ-350-сон (22.04.2013) қонуни <https://lex.uz/acts/2156899>
6. М 22 Ма’мурий ҳуқуқ: ИВ академик литсейлари учун дарслик / Dj.X.Yuldashev, S.T. Axmedova, A.K. Yangibayev va boshq. Mas’ul muharrir: R.A. Xatamov – Т.: O‘zbekiston Respublikasi ИВ Академияси, 2023. – 152 б.